

УДК 35.08 (477)

Аніщенко Тетяна Сергіївна –

кандидат юридичних наук,
заступник начальника Південно-Східного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Дніпро) у Запорізькій області
orcid.org/0000-0003-1472-2648

Tetiana S. Anishchenko –

candidate of juridical sciences,
Deputy head of South-East Interregional Department
of the Ministry of Justice (Dnipro City) in Zaporizhka oblast
(164 Sobornyi Av., Zaporizhzhia, 69107, Ukraine)

Мельник Роман Сергійович –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри адміністративного права
Інституту права
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
orcid.org/0000-0002-3375-6117

Roman S. Melnyk –

doctor of juridical sciences, professor,
head of administrative law department of the Institute of Law,
Taras Shevchenko National University of Kyiv
orcid.org/0000-0002-3375-6117
(60 Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)

Право на тимчасове виконання обов'язків за вакантною посадою державної служби: прояв довіри чи непрямой дискримінації?

У статті аналізуються законодавчі та підзаконні акти, якими визначено порядок тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою державної служби. За результатами проведеного опрацювання робиться висновок, що особи, які здійснюють тимчасове виконання обов'язків за вакантною посадою державної служби, мають рівні обов'язки та наділені відповідно рівними правами порівняно з іншими працівниками, які займають аналогічні посади та/або знаходяться у рівних умовах з такими працівниками і не можуть бути піддані жодним дискримінаційним проявам та як наслідок зазнавати порушень прав державного службовця, зокрема і на оплату праці, гарантованих як Конституцією України, так і профільними нормативно-правовими актами.

Ключові слова: державна служба, державний службовець, вакантна посада, конкурс, дискримінація.

В статье анализируются законодательные и подзаконные акты, которыми определен порядок временного исполнения обязанностей по вакантной должности государственной службы. По результатам проведенного изучения делается вывод, что лица, осуществляющие временное исполнение обязанностей по вакантной должности государственной службы, имеют равные обязанности и наделены соответственно равными правами по сравнению с другими работниками, занимающими аналогичные должности и / или находящимися в равных условиях с такими работниками и не могут быть подвергнуты никаким дискриминационным ограничениям и как следствие претерпеть нарушения прав государственного служащего, в том числе на оплату труда, гарантированных как Конституцией Украины, так и профильными нормативно-правовыми актами.

Ключевые слова: государственная служба, государственный служащий, вакантная должность, конкурс, дискриминация.

R.S. Melnyk. T.S. Anishchenko The Right to Temporary Attached Duty for a Vacant Position of Governmental Service: Is It Manifestation of Trust or Indirect Discrimination?

The authors of the article analyze legislative and regulatory acts that determine the procedure for temporary attached duty for a vacant position of governmental service. Based on the results of the conducted study, the authors have concluded that there is a number of problems that hinder the implementation of the institution of temporary attached duty for a vacant position of governmental service. In particular, particular attention is paid to the fact that the content of paragraph 8 of the Art. 31 of the Law of Ukraine «On Governmental Service» states that the term of such an assignment is limited to three months. Accordingly, in case of its expiration and non-announcement of the competition for such a vacant position, the application of the procedure of assignment or its continuation becomes impossible in the future. Such a regulation does not allow to ensure the flawless functioning of governmental service in the conditions of the introduced sequestration or in other similar cases. Accordingly, the authors of the article have suggested amendments to the Law of Ukraine “On Governmental Service”, in particular on the possibility of extending the term of temporary attached duty in special cases for the period until the end of force majeure.

The authors of the article have also paid particular attention to the issue of paying bonuses to persons temporarily performing duties for a vacant position of governmental service. The authors have identified discriminatory restrictions in this area. It has been concluded that persons performing temporary duties for a vacant position of governmental service have equal responsibilities and are endowed with equal rights compared to other employees who hold similar positions and / or are on equal terms with such employees. and may not be subjected to any discriminatory manifestations and, as a result, may not be subjects of violations of the rights of public servants, in particular to remuneration, guaranteed both by the Constitution of Ukraine and specialized regulatory acts.

Keywords: governmental service, a public servant, vacancy, competition, discrimination.

Постановка проблеми. Після прийняття нового Закону України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 року № 889-VIII (далі – Закон) певна кількість службовців зітхнула з полегшенням, оскільки на законодавчому рівні було визнано особливий статус державної служби, надано визначення поняття державного службовця, сформульовано (з урахуванням європейського досвіду[1]) принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їх особистих якостях та досягненнях[2]. Нині вчені-адміністративісти і особливо практики все ще продовжують «випробовувати» чинний Закон та намагались поєднати його норми з положеннями інших нормативно-правових актів задля формування єдиної практики застосування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Опрацювання наукової літератури показало, що питання інститут тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою державної служби ще не став предметом усебічного вивчення у науковій літературі.

Невирішені раніше частини загальної проблеми. З огляду на викладене, насамперед перед наукою адміністративного права постала чимала кількість проблемних питань, які очікують на своє оперативне вирішення. Публічна (державна) служба являє собою складний та багато аспектний соціально-правовий феномен, який у всіх його частинах має працювати як злагоджений механізм. З огляду на це, він (феномен) має бути «розібраний» на окремі складові елементи, кожен з яких має бути опрацьований через призму теорії та практики правозастосування.

Відповідно, метою даної статті є дослідження порядку та особливостей використання державним службовцем

повноважень, які ним реалізуються на умовах тимчасового покладення обов'язків за наявності вакантної посади. Зазначене питання на теперішній час є таким, що потребує додаткового нормативного врегулювання, оскільки у межах діючого законодавства про державну службу існують лише дві статті чинного Закону України «Про державну службу» (п.7,п.8. ст.31 та п.3,п.4. ст. 52), в яких визначено основні (загальні) положення щодо цього інституту, тобто відсутній механізм, який би дозволив повноцінно застосовувати надане законодавцем право щодо забезпечення безперебійної роботи органу завдяки використанню процедури покладання обов'язків.

Виклад основного матеріалу. Наразі у ст. 31 Закону України «Про державну службу» існує норма, якою встановлене наступне:

«З метою безперебійного функціонування державного органу одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби до призначення особи на таку посаду суб'єкт призначення може прийняти рішення:

1) про тимчасове покладення виконання обов'язків за вакантною посадою державної служби категорії «А» на одного із заступників або на одного з керівників самостійних структурних підрозділів цього державного органу;

2) про тимчасове покладення виконання обов'язків за вакантною посадою керівника самостійного структурного підрозділу на одного із державних службовців, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу;

3) про тимчасовий розподіл обов'язків за іншими вакантними посадами державної служби між державними службовцями, які працюють у відповідному структурному підрозділі державного органу.

Строк тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою державної служби не може перевищувати три місяці. На час виконання обов'язків за вакантною посадою державної служби здійснюється виплата, передбачена частиною четвертою статті 52 цього Закону, крім випадку покладення виконання обов'язків на відповідного заступника»[2].

Наведене положення є фактично єдиною нормою прямої дії, на яку мають спиратись як

мінімум чотири спеціальні суб'єкти, кожен із яких зобов'язаний прийняти рішення або вчинити відповідні дії:

– керівник державної служби в державному органі – посадова особа, яка займає вищу посаду державної служби, до посадових обов'язків якої належить здійснення повноважень з питань державної служби та організації роботи інших працівників у цьому органі, у разі наявності вакантної посади державної служби одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття такої посади до призначення особи на таку посаду може прийняти рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків або про тимчасовий розподіл обов'язків;

– служба управління персоналом – як структурний підрозділ, який здійснює добір персоналу державного органу та документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення[3], має підготувати відповідний проект наказу та забезпечити ознайомлення державного службовця з виданим наказом під особистий підпис;

– державний службовець – як особа, яка займає посаду державної служби в державному органі та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов'язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби, має надати свою згоду на тимчасове покладення обов'язків, у певних випадках отримати відповідну доплату та чітко бути обізнаним з колом прав і обов'язків, які у нього виникнуть у такому випадку;

– безпосередній керівник державного службовця – як найближчий керівник, якому прямо підпорядкований державний службовець, має забезпечити належну організацію роботи та контроль за діяльністю державного службовця.

Зі зміст. п.8 ст. 31 Закону України «Про державну службу» випливає, що термін, на який здійснюється таке покладення обов'язків, обмежується трьома місяцями. Відповідно, у разі його спливу та неоголошення конкурсу на таку вакантну посаду застосування процедури покладення обов'язків або його продовження стає у подальшому неможливим. Зазначене є особливо актуальним сьогодні, коли країна та весь світ опинились в умовах пандемії, спричиненої вірусом COVID-19, що призвело до

необхідності запровадження суворого карантину та соціального дистанціювання. Так, згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року № 211 (зі змінами від 20 травня 2020 року № 392)[4] на всій території України встановлено карантин, який розпочався 12 березня 2020 року і триває по сьогоднішній день.

Вимогами Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 13 квітня 2020 року № 553-IX тимчасово, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зупинено дію положень Закону України «Про державну службу» в частині проведення конкурсів на посади державної служби та призначення на посади державної служби за результатами конкурсу [5].

Відповідну позицію висловило на своєму офіційному вебсайті також і Національне агентство з питань державної служби[6] та у роз'ясненні «Щодо призначення на вакантні посади державної служби на період карантину» від 24 квітня 2020 року №92-р/з[7], наголосило на тому, що на час припинення здійснення конкурсного добору на посади державної служби можливо введення процедури тимчасового добору на посади державної служби шляхом укладання строкового контракту, що може застосовуватись у виняткових випадках, з гострою необхідністю забезпечення функціонування цього державного органу.

З наведеного можна зробити висновок, по-перше, про фактичну неможливість у період карантину застосувати положення п.7 та п.8 ст. 31 Закону України «Про державну службу» та, по-друге, про необхідність внесення змін до зазначеної статті закону, зокрема щодо можливості продовження терміну тимчасового покладення виконання обов'язків у особливих випадках, на період до закінчення дії обставин непереборної сили, наприклад таких, як дія карантинних заходів.

Розглядаючи далі питання визначення обсягу повноважень, прав та обов'язків

державного службовця, на якого тимчасово покладаються обов'язки за вакантною посадою, зазначимо, що доречним є звернення уваги на принципи державної служби, визначені ст. 4 Закону України «Про державну службу», зокрема на **принцип верховенства права** (забезпечення пріоритету прав і свобод людини і громадянина відповідно до Конституції України, що визначають зміст та спрямованість діяльності державного службовця під час виконання завдань і функцій держави) та **принцип забезпечення рівного доступу до державної служби** (заборона всіх форм та проявів дискримінації, відсутність необґрунтованих обмежень або надання необґрунтованих переваг певним категоріям громадян під час вступу на державну службу та її проходження).

Наведені принципи є важливими, оскільки у будь-якій сучасній правовій державі верховенство права та постулати дотримання прав і свобод громадян є одними із головних пріоритетів суспільства й держави. Це положення знаходить своє підтвердження і у Конституції України[8], у ст.24 якої гарантовано, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Ми цілком погоджуємось із позицією Т.В.Чехович, яка зазначає, що наведена норма не є абстрактною конституційною формулою, а являє собою реальний регулятор суспільних відносин, який має прямо та безпосередньо застосовуватись суб'єктами публічного управління[9, с. 1]. Частина друга ст. 24 Конституції України передбачає, що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Зазначене є важливим для нашого дослідження, оскільки питання дискримінації, як прямої, так і непрямої, є достатньо болючим для України[10], незважаючи на реалізацію певних заходів щодо подолання цієї проблеми у нашій державі, зокрема прийняття Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 6 вересня 2012 року № 5207-VI[11], ратифікації низки нормативних актів міжнародного права, які стали невід'ємною частиною національного законодавства, зокрема Загальної декларації прав людини [12], Конвенції

Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок [13], Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ст. 14)⁷ [14], а також Протоколу № 12 до неї [15] тощо.

На теперішній час чинним законодавством про державну службу на нормативному рівні не визначено особливості набуття прав і обов'язків особами, які здійснюють виконання обов'язків за вакантними посадами або інших працівників, тому на практиці доволі часто виникають питання та ускладнення при застосуванні певних норм законодавства, пов'язаних із притягненням особи до відповідальності або нарахуванням додаткових доплат та надбавок.

Наведемо для більшої наочності кілька прикладів. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про державну службу», державний службовець має право серед іншого на: чітке визначення посадових обов'язків; оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби, рангу та умов контракту про проходження державної служби (у разі укладення) [2]. Окремою главою у цьому законі визначені підстави та порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності державного службовця. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом [2]. Такий державний службовець зазнає інших негативних наслідків – протягом строку дії дисциплінарного стягнення (крім зауваження) заходи заохочення до нього не застосовуються, і за загальним правилом преміювання такого працівника у місяці застосування стягнення може не здійснюватись (особливості визначення порядку та розміру преміювання визначаються у Положеннях про преміювання) [16].

З викладеного можна зробити проміжний висновок, що особа, на яку, відповідно до наказу, тимчасово покладаються обов'язки за вакантною посадою, має їх виконувати у повному обсязі. У випадку неналежного виконання посадових обов'язків державний службовець зазнає

негативного впливу з боку держави, а у разі належного та якісного виконання посадових обов'язків до такого працівника відповідно до ст. 53 Закону України «Про державну службу» можуть бути застосовані заходи заохочення [2].

Однак окрім наведених нормативно-правових актів існують ще спеціальні нормативно-правові акти, якими можуть бути визначені особливості виконання посадових обов'язків на відповідних посадах. У якості прикладу можна навести постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця» від 8 вересня 2016 року № 643, якою визначено, що у разі фактичного виконання (повного або часткового) виконавчого документа майнового характеру, стягнення заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців, за виконавчим документом про стягнення аліментів державним виконавцям, визначеним у частині першій ст. 7 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», виплачується винагорода. У разі коли примусове виконання здійснювалося відділом примусового виконання рішень управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіонального управління Мін'юсту, зазначений в абзаці третьому цього пункту розмір винагороди розподіляється між начальником управління забезпечення примусового виконання рішень та його заступниками [17].

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 2 червня 2016 року № 1403-VIII заробітна плата працівника органу державної виконавчої служби складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, винагороди, а також інших надбавок згідно із законодавством.

На перший погляд у наведених нормативно-правових актів немає неузгодженості між собою в частині процитованих норм, і це дійсно так, але такі неузгодженості виникають на практиці у випадку, коли державний службовець здійснює тимчасове виконання обов'язків, наприклад, за

посадою начальника управління забезпечення примусового виконання рішень міжрегіонального управління Мін'юсту і йому відмовляють у виплаті винагороди, мотивуючи тим, що, фактично, він не обіймає таку посаду і вона є вакантною. Відповідно, розподілення на нього винагороди у такому випадку є неможливим.

Ми вважаємо наведений приклад проявом непрямой дискримінації. Так, згідно з чинним законодавством непряма дискримінація – ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними [11].

Варто зазначити, що сьогодні європейською спільнотою також приділяється підвищена увага питанням запобігання та протидії дискримінаційних проявів. Так, у Посібнику з європейського антидискримінаційного права викладена спільна позиція Європейського суду з прав людини і Суду справедливості Європейського Союзу з питань недискримінації та зауважено, що право захисту від дискримінації покликане забезпечити кожному рівні та чесні умови доступу до можливостей, які пропонує суспільство [18]. Важливими джерелами інформації також виступають антидискримінаційні директиви Європейського Союзу, які забороняють дискримінацію у трьох сферах: зайнятості, добробуту населення та товарів і послуг [18, с. 13-14].

Наведене є важливим, адже досліджувана ситуація підпадає під сферу зайнятості, оскільки остання включає у себе такі складові, як:

- доступ до зайнятості;
- умови зайнятості, включаючи звільнення і оплату;
- доступ до професійної орієнтації та підготовки;
- організації працівників і роботодавців;
- Європейська конвенція і питання зайнятості.

Стосовно доступу до зайнятості, варто зазначити, що Європейський Суд Справедливості (далі – ЄСС) користується методом розширювального тлумачення поняття «доступу до зайнятості».

Приклад: у справі Меєрс проти кредитного офіцера (Meeyers v. Adjudication Officer) ЄСС встановив, що поняття «доступу до зайнятості» охоплює «не лише ті умови, які існують до виникнення трудових відносин», а й ті вирішальні обставини, які особа має врахувати до моменту прийняття рішення стосовно пропозиції роботодавця. У справі Меєрс таким фактором було визнано право на отримання соціальної допомоги, наявність якого залежала від розміру особистого доходу. Це пояснюється тим, що під час розгляду пропозиції від роботодавця кандидат враховував, чи буде він мати право на отримання такої виплати. Відповідно, ця обставина також вплинула на доступ до зайнятості [18, с. 69-70].

Таким чином, роблячи проєкцію наведеної ситуації на сформульований приклад, можна зробити висновок, що у разі надання згоди державним службовцем на тимчасове виконання обов'язків за вакантною посадою він, з одного боку, має розуміти, чи матиме право на отримання виплати винагороди та приймати відповідне рішення з урахуванням визначених обставин, а з другого – нормативно-правові акти мають бути сформульовані у такий спосіб, щоб усі виплати і винагороди могли бути призначені і таким особам.

Ведучи мову про умови зайнятості зазначимо, що знову ж таки, ЄСС тлумачить це поняття досить широко. Тому немає нічого дивного, що до цієї категорії потрапляють будь-які умови трудових відносин. Поняття оплати праці визначається у ст. 157 Договору про функціонування ЄС як «звичайна базова мінімальна ставка чи оклад або будь-яка інша винагорода у готівковій чи натуральній формі, яку працівник особисто або через посередника отримує від свого роботодавця у зв'язку з перебуванням у відносинах зайнятості». Воно охоплює широкий перелік благ, які отримує працівник у зв'язку із перебуванням у трудових відносинах. ЄСС неодноразово аналізував зміст цього поняття у своїх рішеннях і встановив, що воно охоплює будь-які пов'язані з роботою блага, у тому числі пільговий проїзд залізницею,

виплати для експатріантів, подарунки на Різдво та професійні пенсійні програми. По суті, під час аналізу певних відносин на предмет того, чи потрапляють вони під визначення «оплати праці», слід шукати те або інше благо, що виникає на підставі наявності трудових відносин [18, с. 71].

Відповідно до наведеного можна стверджувати, що працівник має усвідомлювати, який обсяг матеріальних благ він отримає та зіставити їх із запропонованим обсягом трудових відносин, і якщо вести мову про винагороду, як особливий вид оплати праці (як певну пільгу або доплату), то працівник має повне і беззастережне право отримати таку виплату у разі належного виконання певної функції (обов'язку).

У зв'язку з наведеним вважаємо за необхідне внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця» від 8 вересня 2016 року № 643, що дозволили б поширювати її дію на осіб, які тимчасово виконують обов'язки державних виконавців.

З метою недопущення дискримінаційних проявів в Україні запроваджено проведення антидискримінаційної експертизи та громадської антидискримінаційної експертизи проєктів нормативно-правових актів, що виконуються з метою виявлення у проєктах актів положень, які містять ознаки дискримінації, та надання пропозицій щодо їх усунення, відповідно до вимог Порядку проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проєктів нормативно-правових актів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 року № 61 [19] (далі – Порядок).

Додатковою гарантією якості прийнятих нормативно-правових актів є дотримання етапів їх розробки принципу правової визначеності, якому приділяється підвищена увага у практиці Європейського суду з прав людини. Важливими

складовими зазначеного принципу є зрозумілість і чіткість закону. Усі науковці, які здійснювали аналіз принципу правової визначеності, так чи інакше пов'язували його з вимогами зрозумілості, чіткості мови нормативно-правових актів [20]. Наприклад, С. Погребняк, поділяючи вимоги до нормативно-правових актів на процедурні та змістовні, серед останніх виокремлює зрозумілість (доступність), несуперечливість, недопущення існування прогалів. Автор доводить, що ці вимоги не лише є складником принципу правової визначеності, а й постають із конституційного принципу рівності всіх перед законом і судом, оскільки така рівність може бути забезпечена лише за умови однакового розуміння і тлумачення норми всіма правозастосувачами [21, с. 302].

Як цілком слушно зазначає О. Мусиченко, складові частини цього принципу, зокрема й визнання зрозумілості та чіткості норм права як безпосереднього елемента принципу верховенства права (або його складника – правової визначеності), можна віднайти в інших документах, а також у прецедентному праві – рішеннях Європейського суду з прав людини, юрисдикція якого поширюється на всі держави – члени Ради Європи, які ратифікували Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод [20].

Висновки. Підсумовуючи викладене, можемо зробити висновок, що особи, які здійснюють тимчасове виконання обов'язків за вакантною посадою державної служби, мають рівні обов'язки та наділені відповідно рівними правами порівняно з іншими працівниками, які займають аналогічні посади та/або знаходяться у рівних умовах з такими працівниками і не можуть бути піддані жодним дискримінаційним проявам та як наслідок зазнавати порушень прав державного службовця, зокрема і на оплату праці, гарантованих як Конституцією України, так і профільними нормативно-правовими актами.

Список використаних джерел:

1. 1 Інтерв'ю Голови Національного агентства з питань державної служби Костянтина Ващенко газеті День № 72–73, (2019). URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/intervyu-golovi-nacionalnogo-agentstva-z-pitan-derzhavnoyi-sluzhbi-kostyantina-vashchenka-gazeti-den-72-73-2019>.
2. Про державну службу: Закон України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 4. Ст. 43.

3. Про затвердження Типового положення про службу управління персоналом державного органу: наказ Національного агентства України з питань державної служби від 3 березня 2016 р. № 47. *Офіційний вісник України*. 2016. № 27. Ст. 1091.
4. Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2: постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211. *Офіційний вісник України*. 2020. № 23. Ст. 896.
5. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»: Закон України від 13 квітня 2020 р. № 553-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2020. № 19. Ст. 126.
6. Щодо процедури тимчасового добору на державну службу на період карантину. URL: <https://nads.gov.ua/news/shchodo-proceduri-timchasovogo-doboru-na-derzhavnu-sluzhbu-na-period-karantinu>
7. Щодо призначення на вакантні посади державної служби на період карантину: роз'яснення Національного агентства України з питань державної служби від 24 квітня 2020 р. № 92-р/з. URL: <https://nads.gov.ua/npas/shchodo-priznachennya-na-vakantni-posadi-derzhavnoyi-sluzhbi-na-period-karantinu>.
8. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
9. Чехович Т.В. Конституційний принцип рівності громадян перед законом у публічному управлінні: автореф. дис. ... док. юрид. наук. Київ, 2020. 35 с.
10. Дискримінація – системна проблема в Україні. URL: <http://khrpg.org/index.php?id=1359978292>.
11. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5207-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 32. Ст. 412.
12. Загальна декларація прав людини. *Офіційний вісник України*. 2008. № 93. Ст. 3103.
13. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text.
14. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. *Офіційний вісник України*. 1998. № 13, / № 32 від 23.08.2006.
15. Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ETS № 177). *Офіційний вісник України*. 2006. № 32. Ст. 2376.
16. Типове положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів): наказ Міністерства соціальної політики України від 13 червня 2016 р. № 646. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0903-16#Text>
17. Про затвердження Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця: постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 643. *Офіційний вісник України*. 2016. № 75. Ст. 2502.
18. Посібник з європейського антидискримінаційного права. Люксембург: Видавничий дім Європейського Союзу, 2011. 196 с.
19. Порядок проведення органами виконавчої влади антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів: постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 61. *Офіційний вісник України*. 2013. № 9. Ст. 343.
20. Мусиченко О. Зрозумілість і чіткість закону як складова частина принципу правової визначеності в практиці Європейського суду з прав людини. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2016. №№ 1–2. С. 149–154.
21. Погребняк С.П. Основоположні принципи права: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.01. Нац. юрид. академія України ім. Я. Мудрого. Харків, 2009. 416 с.

References:

1. Interv'iu Holovy Natsionalnoho ahentstva z pytan derzhavnoi sluzhby Kostiantyna Vashchenka hazeti Den № 72–73, (2019). URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/intervyu-golovi-nacionalnogo-agentstva-z-pitan-derzhavnoyi-sluzhbi-kostyantyna-vashchenka-gazeti-den-72-73-2019>.

2. Pro derzhavnu sluzhbu: Zakon Ukrainy vid 10 hrudnia 2015 r. № 889-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2016. № 4. St. 43.
3. Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro sluzhbu upravlinnia personalom derzhavnoho orhanu: nakaz Natsionalnohoahentstva Ukrainy z pytanderzhavnoi sluzhby vid 3 bereznia 2016 r. № 47. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2016. № 27. St. 1091.
4. Pro zapobihannia poshyrenniu na terytorii Ukrainy hostroho respiratornoho khvoroby COVID-19, sprychynenoi koronavirusom SARS-CoV-2: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11 bereznia 2020 r. № 211. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2020. № 23. St. 896.
5. Pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro Derzhavnyi biudzheth Ukrainy na 2020 rik»: Zakon Ukrainy vid 13 kvitnia 2020 r. № 553-IX. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2020. № 19. St. 126.
6. Shchodo protsedury tymchasovoho doboru na derzhavnu sluzhbu na period karantynu. URL: <https://nads.gov.ua/news/shchodo-proceduri-timchasovogo-doboru-na-derzhavnu-sluzhbu-na-period-karantynu>
7. Shchodo pryznachennia na vakantni posady derzhavnoi sluzhby na period karantynu: roz'iasnennia Natsionalnoho ahentstva Ukrainy z pytan derzhavnoi sluzhby vid 24 kvitnia 2020 r. № 92-r/z. URL: <https://nads.gov.ua/npas/shchodo-pryznachennya-na-vakantni-posady-derzhavnoi-sluzhby-na-period-karantynu>.
8. Konstytutsiia Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141.
9. Chekhovych T.V. Konstytutsiyni pryntsypryvnosti hromadian pered zakonom u publichnomu upravlinni: avtoref. dys. ... dok. yuryd. nauk. Kyiv, 2020. 35 s.
10. Diskryminatsiia – systemna problema v Ukraini. URL: <http://khp.org/index.php?id=1359978292>.
11. Pro zasady zapobihannia ta protydii diskryminatsii v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 6 veresnia 2012 r. № 5207-VI. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2013. № 32. St. 412.
12. Zahalna deklaratsiia prav liudyny. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2008. № 93. St. 3103.
13. Konventsiiia Orhanizatsii Ob'iednanykh Natsii pro likvidatsiiu vsikh form diskryminatsii shchodo zhinok. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_207#Text.
14. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 1998. № 13, / № 32 vid 23.08.2006.
15. Protokol № 12 do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod (ETS № 177). *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2006. № 32. St. 2376.
16. Typove polozhennia pro premiiuvannia derzhavnykh sluzhbovtziv orhaniv derzhavnoi vlady, inshykh derzhavnykh orhaniv, yikhnikh aparativ (sekretariativ): nakaz Ministerstva sotsialnoipolityky Ukrainy vid 13 chervnia 2016 r. № 646. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0903-16#Text>
17. Pro zatverdzhennia Poriadku vyplaty vynahorod derzhavnym vykonavtsiam ta yikh rozmiriv i rozmiru osnovnoi vynahorody pryvatnoho vykonavtsia: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 veresnia 2016 r. № 643. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2016. № 75. St. 2502.
18. Posibnyk z yevropeiskoho antydyskryminatsiinoho prava. Liuksemburh: Vydavnychi dim Yevropeiskoho Soiuzu, 2011. 196 s.
19. Poriadok provedennia orhanamy vykonavchoi vlady antydyskryminatsiinoi ekspertyzy proektiv normatyvno-pravovykh aktiv: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 sichnia 2013 r. № 61. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2013. № 9. St. 343.
20. Musychenko O. Zrozumilist i chitkist zakonu yak skladova chastyna pryntsyphu pravovoi vyznachenosti v praktytsi Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. *Visegrad Journal on Human Rights*. 2016. № 1–2. S. 149–154.
21. Pohrebniak S.P. Osnovopolozhni pryntsyphy prava: dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.01. Nats. yuryd. akademiia Ukrainy im. Ya. Mudroho. Kharkiv, 2009. 416 s.